

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ INTERNATIONAL COOPERATION IN SERVICES SECTOR: CURRENT ISSUES

УДК 338.24:312 EDN: UKIACZ
DOI: 10.5281/zenodo.10433699

ХАВАНОВА Наталья Владимировна

*Российский государственный университет сервиса и туризма (Москва, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: khavanova.nv@mail.ru*

ЧУРИЛИНА Ирина Николаевна

*Российский государственный педагогический ун-т им. А.И. Герцена (С.-Петербург, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: ichurilina@yandex.ru*

ПАВЛЕНКО Ирина Геннадьевна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: 11irin@rambler.ru*

СОЛОМИНА Ирина Юрьевна

*Российский новый университет, Институт бизнес-технологий (Москва, РФ)
кандидат философских наук, доцент; e-mail: siu@bk.ru*

ЛОГВИНА Елена Владимировна

*Крымский федеральный ун-т им. В.И. Вернадского, Институт «Таврическая академия»
(Симферополь, Респ. Крым, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru*

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

В ряде документов Евросоюза отмечается, что туризм является ключевым сектором его экономики. Туристическая отрасль чувствительно присутствует в ВВП многих стран особенно тех, у которых есть выход к тёплым морям (океанам), горным массивам и историко-археологическим достопримечательностям. Однако, пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на туристический сектор, резко сократив туристические потоки и доходы предприятий, связанных с туризмом, и одновременно показала недостатки принятых ранее региональных проектов и планов. Анализ проектов Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) в сфере туризма дал неоднозначные результаты: некоторые проекты были устойчивыми и способствовали развитию туризма в регионе, тогда как другие имели лишь ограниченное воздействие. Кроме того, отрасль столкнулась и с более долгосрочными проблемами, связанными с экологической и цифровой трансформацией, её конкурентоспособностью, устойчивостью. В этой связи Еврокомиссия приняла меры по формированию туристической программы на период до 2030 г. В настоящее время к вышеназванным проблемам добавились: геополитические локальные конфликты и стихийные бедствия (наводнения, штормы, землетрясения). Наблюдения последних лет показывают, что в кризисных и форс-мажорных ситуациях туризм (внутренний и международный) показывает свою слабость и постоянно обращается к дополнительному госбюджетному финансированию. В данном контексте предметом настоящего анализа является определение альтернативных направлений региональной политики, наиболее благоприятных для туристических районов стран-членов ЕС.

Ключевые слова: туристическая программа, трансформация, кризисные ситуации, региональные политики ЕС в туризме

Для цитирования: Хаванова Н.В., Чурилина И.Н., Павленко И.Г., Соломина И.Ю., Логвина Е.В. К вопросу о региональной политике развития туризма в странах Европейского Союза в кризисных ситуациях // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 49–55. DOI: 10.5281/zenodo.10433699.

Дата поступления в редакцию: 21 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

UDC 338.24:312 EDN: UKIACZ
DOI: 10.5281/zenodo.10433699

Natalia V. KHAVANOVA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: khavanova.nv@mail.ru*

Irina N. CHURILINA

*Herzen University (St. Petersburg, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0002-4187-7939; e-mail: ichurilina@herzen.spb.ru*

Irina G. PAVLENKO

*Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: 11irin@rambler.ru*

Irina Yu. SOLOMINA

*Russian New University, Institute of Business Technologies (Moscow, Russia)
PhD in Philosophy, Associate Professor; e-mail: siu@bk.ru*

Elena V. LOGVINA

*Taurian Academy Institute, V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Rep. of Crimea)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru*

ON THE REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT POLICY IN EU COUNTRIES IN CRISIS SITUATIONS

Abstract. A number of EU documents note that tourism is a key sector of its economy. The tourism industry is a significant contributor to the GDP of many countries, especially those that have access to warm seas (oceans), mountain ranges and historical and archaeological sites. However, the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the tourism, sharply reducing tourist flows and income of tourism-related enterprises and at the same time showing the shortcomings of previously adopted regional projects and plans. An analysis of European Regional Development Fund (ERDF) projects in the tourism sector yielded mixed results: some projects were sustainable and contributed to the development of tourism in the region, while others had only a limited impact. In addition, the industry is faced with longer-term problems related to environmental and digital transformation, its competitiveness, and sustainability. In this regard, the European Commission took measures to formulate a tourism program for the period until 2030. Currently, the above problems have been added to: geopolitical local conflicts and natural disasters (floods, storms, earthquakes). Observations in recent years show that in crisis and force majeure situations, tourism (domestic and international) shows its weakness and constantly turns to additional state budget funding. In this context, the subject of this analysis is to identify alternative regional policy directions that are most favorable for the tourist areas of EU member states.

Keywords: tourism program, transformation, crisis situations, EU regional policies in tourism

Citation: Khavanova, N. V., Churilina, I. N., Pavlenko, I. G., Solomina, I. Yu., & Logvina, E. V. (2023). On the regional tourism development policy in EU countries in crisis situations. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 49–55. doi: 10.5281/zenodo.10433699. (In Russ.).

Article History

Received 21 October 2023

Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение.

Актуализация вопроса

Независимо от того, что туризм имеет свою долгую историю, но свои индустриальные масштабы данная деятельность приобрела именно в последние десятилетия за счёт появления новых транспортных коммуникаций (воздушных, водных, автомобильных и железнодорожных), и финансовых (независимо от способа их приобретения) возможностей у достаточно большого количества людей. Туризм как отрасль экономики включает в себя несколько направлений: транспортного обеспечения, ресторанного, гостиничного и экскурсионного обслуживания, производства сувениров и предметом потребления лёгкой промышленности и др., создавая относительно высокую степень трудовой занятости населения отдельного региона. Около 11,6% всей рабочей силы занято в сфере туризма, что составляет примерно 23,5 млн рабочих мест¹. Более 99% предприятий в туристическом секторе ЕС являются малыми и средними предприятиями. Европейский Союз является наиболее посещаемым регионом в мире В 2019 г. 27 стран ЕС приняли почти 37% от общемирового количества иностранных туристов. Экономическое значение туристического сектора варьирует в разных государствах-членах от 4 до 6% ВВП в Ирландии, Польше, Бельгии и в Литве до или более 20% в Хорватии и Греции [5]. Доля отечественных и иностранных посетителей варьирует в зависимости от государств-членов: так, более 75% туристов, прибывающих в Швецию, Польшу, Румынию и Германию, являются местными гостями. В странах с небольшим населением (Люксембург и Мальта), а также в Хорватии самая высокая доля иностранных посетителей (около 90%). В двух основных туристических направлениях ЕС – Италии и Испании – распределение равномерное².

Туризм в Европейском Союзе не является

полностью регулируемой из Брюсселя сферой, и каждая страна сохраняет некоторые свои нормативные особенности, что, в свою очередь, приводит к ещё большей диверсификации национального туристического продукта и, в частности, фирменного. Таким образом, туристическая политика в основном является прерогативой национальных государств-членов, а институции ЕС дополняют и поддерживают их проекты. Деятельность ЕС обычно включает содействие конкурентоспособности и развитию предприятий в этом секторе, а также содействие сотрудничеству между государствами-членами.

Тем не менее, при всей методической и маркетинговой разработанности сегментов отрасли в условиях глобальных чрезвычайных обстоятельств, подобных пандемии COVID-19, оказалась самой неподготовленной и более всех потерпевшей. В условиях пандемии, в связи с введёнными государственными санитарно-эпидемиологическими режимами, резко ограничили контакты между людьми и, следовательно, ограничилось использование созданной материально-технической базы туристических дестинаций, направленной в основном на массовый туризм экономического класса. Собственники туристических дестинаций стран ЕС, ориентированные на въездной туризм, весной 2020 г. из-за объявленного ВОЗ локдауна, оказались в экономическом локауте (*временное закрытие туристических предприятий с приостановкой выплаты заработной платы*). В данных условиях они могли рассчитывать только на помощь из госбюджетов, которые и без того показали свою финансовую слабость в целом. Летом 2020 г., в период наступившего ослабления эпидемии и ограничений, все участники туристического бизнеса решили взять реванш пропущенной выгоды и обратились к внутреннему туризму, который, с одной стороны, не мог дать той

¹ Annual Single Market Report 2021: Commission Staff Working Document // European Commission, 2021. URL: https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/swd-annual-single-market-report-2021_en.pdf

² Arrivals at tourist accommodation establishments by country of origin of the tourist // Eurostat. URL: <https://data.europa.eu/data/datasets/ctjvyeqsb9wsepdmmqrw?locale=en>

прибыли и возместить финансовые потери в один приём. При этом кризис особенно глубоко затронул транспортные фирмы, обслуживающие туризм, и гостиничное направление, построенное на основе *больших гостиничных комплексов*. Ресторанный бизнес задержался на относительно плавном благодарении активизации использования доставок на дом. Экскурсионное обслуживание тоже понесло потери из-за недостаточного количества групп туристов, т.к. преобладали индивидуальные путешествия.

И только к концу 2023 г., согласно данным Евростата, туристическая отрасль отдельных стран ЕС вернулась к «доковидным» показателям: «В первом полугодии в туристических объектах размещения зафиксировано 1,19 млрд ночёвок, это почти на 11 млн больше, чем за тот же период в допандемийном 2019 году (1,18 млрд, +0,9%). Кроме того, в январе-июне количество ночёвок было на 136 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года (+12,9%). По сравнению с 2021 годом прирост составил 786 млн, а с 2020 годом – плюс 718 млн», – говорится в исследовании [5]. Наибольший прирост в первом полугодии показали Кипр (+39,3%), Мальта (+30,5%) и Словакия (+28,7%). Ещё примерно половине стран Евросоюза только предстоит достичь показателей допандемийного 2019 года. Так, число туристических ночёвок в Латвии в январе-июне 2023 г. составило на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в Словакии – на 16%, Венгрии – на 12,2%, в Литве – на 11,7%. Как считают в Eurostat, активный рост числа ночёвок в ряде стран ЕС произошёл благодаря восстановлению международного туризма³.

Гипотеза исследования

В этой связи возникает вопрос: что необходимо предпринять, чтобы избежать обрушения туристической отрасли в условиях проявления подобных форс-мажорных обстоятельств (в том числе стихийных бедствий, экономических

санкций, локальных и региональных конфликтов или экономической рецессии (уже, кстати, наступившей в странах ЕС), энергетического кризиса и др.?

Процесс трансформации является имманентной чертой человеческой цивилизации. Ему подчиняется экономическая деятельность в глобальном, транснациональном, международном, региональном, национальном и корпоративном аспектах [3]. В подобных случаях подключается система антикризисного управления, которая, по мнению ряда авторов, предполагает наличие нескольких этапов: предупредительного, пика кризиса, хронического и этап его разрешения. Наиболее разрушительным является этап самого кризиса, т.к. ущерб, им нанесённый, не подлежит восстановлению [4]. Организации, сталкивающиеся с кризисами, для решения своих проблем обычно используют, так называемые команды кризисного управления, которые призваны помогать им посредством быстрой координации и коммуникационных усилий. Неудивительно, что большая часть существующей литературы по планированию и действиям по антикризисному управлению подчёркивает ключевые роли таких команд. При этом, «[не]зависимо от отрасли, члены таких команд набираются в первую очередь из высшего руководства своих организаций, потому что именно здесь люди обладают широтой стратегического видения, а также полномочия принимать решения и распределять ресурсы при смягчающих обстоятельствах» [6].

Другими словами, необходимо *планировать следующий туристический сезон с учётом трансформации отрасли в новых условиях*. При этом планирование должно отражать наличие альтернативных проектов в отношении: сокращения доли массового и увеличения доли индивидуального (самоорганизованного, самодельного) туризма; возрастных особенностей предполагаемых туристов, кото-

³ Туризм в ЕС к концу года достигнет максимума за последнее десятилетие // Интерфакс, 2023.09.20. URL: <https://www.interfax.ru/business/921817>

рые условно могут быть сгруппированы в три группы («60 плюс»; молодые семьи с детьми; молодёжные группы). Одновременно, учитывая моментную платёжеспособность каждой из групп; возможности инвестиционных и публично-частных инвестиционных проектов в различных сферах экономики, которые помогут создать платформу для замещения одной туристской деятельности другой экономической деятельностью, т.е. альтернативных проектов в случаях сложно прогнозируемых ситуаций.

То есть, постоянно меняющиеся потребности клиентов и острая конкуренция должны заставить компании искать новые, творческие способы привлечения и удержания клиентов с более широким привлечением «нишевого маркетинга», метода обращения к клиентам определённой части рынка в отношении: ценового диапазона, типа продукта и качества [7].

Изложение основного материала

Первый аспект. Пандемия, в силу своей высокой скорости распространения заболевания и по требованию органов здравоохранения, обернула массовый групповой туризм на индивидуальный; изменила условия передвижения и проживания туристов в местах туристических дестинаций; поменяла сезонность туризма, а именно, туристические потоки начали формироваться в зависимости от времени года, что в определённом смысле балансировало денежные потоки, поддерживающие существование туристических предприятий, но не увеличило их доходность и возможности оплаты труда наёмных работников, что привело к тенденции уменьшения количества желающих работать в сфере туризма. В настоящее время наблюдается кадровый голод в туристической отрасли ЕС⁴. Исходя из этого *планирование должно ориентироваться на данные условия развития туризма, прежде индивидуальность тура*, несмотря на то, что COVID-19 уже воспринимается как вирусное сезонное заболевание. Планирование в этом

направлении создаст новые рабочие места и повысит прибыльность предприятий.

Второй аспект. Ориентация сферы туризма на возрастные группы туристов: возрастная группа «60+» представляет собой преимущественно пенсионеров с невысоким доходом (в среднем из расчёта 300–1000 евро), следовательно, им должен быть предложен *туризм экономического класса*, например, *санаторно-курортное лечение* с договорами о дотации из публичных фондов и *сельский туризм* для тех, кто не владеет сельской недвижимостью и проживает в городах. Желательно, чтобы деревенские объекты находились вблизи больших городов с функционирующими центрами медицинской помощи. Кроме того, должны быть организованы индивидуальные/групповые перевозки, для тех, у кого нет личного транспорта. Здесь принципиальным моментом является установление *умеренных и дифференцированных цен*, доступных для туристов данной группы. Рекреационный туризм с познавательными или религиозными целями в этой группе наблюдается значительно реже и чаще всего осуществляется по общим правилам предоставления туристической услуги.

Возрастная группа «молодых семей с детьми» в большинстве своём являющиеся или государственными служащими, или сотрудниками частных фирм, также не располагает высокими доходами, особенно в кризисных / инфляционных ситуациях (средний доход 600–700 евро на члена семьи). Существует *немногочисленная подгруппа*, которая занимается и развивает самостоятельный бизнес с высокой доходностью. Исходя из этого представляется, что необходимо предлагать соответствующие офферты для рекреации. В данной группе молодые семьи чаще всего объединяются (2–3 и более семьи) и ориентируются на отдельные фамильные дома (виллы с бассейнами в приморской местности, квартиры под

⁴ Так, например, туристический сезон лета 2023 г. в Болгарии обслуживали граждане Казахстана и Киргизии, пришедшие на место граждан Украины.

найм в центрах больших городов и т.п.), и с оборудованными перед ними детскими площадками и с необходимой инфраструктурой (супермаркетом, рестораном, обеспечивающий доставку еды и напитков, аптекой, врачебным кабинетом, кафетерием, и др.). Такие туристические услуги чаще всего наблюдаются в Греции, Италии и Испании. Для семей богатых бизнесменов могут быть предложены люксовые виллы и квартиры.

Молодёжная возрастная группа относится к туристическому экономклассу по уровню своей платёжеспособности. Она более динамична, предпочитает направления выездного и внутреннего туризма с познавательными целями и отдыхом (рекреационный туризм). Эта группа туристов чаще всего используют малобюджетные небольшие хосписы или однофамильные дома, маленькие закулочные, чартерный транспорт, путешествуют индивидуально или небольшими группами (2–7 чел.). Тем не менее, именно эта возрастная группа представляет особый интерес для экспертов в области мотивации их к путешествиям. Анализ молодёжного туризма, сосредоточенный на иерархии потребностей Маслоу, показывает, что вследствие технологического прогресса, влияющего на общество и поведение молодых туристов, особенно миллениалов, возникли новые потребности [8].

Третий аспект. В финансовой программе ЕС специального бюджета на развитие сферы туризма и гостеприимства не предусмотрено. Несколько инициатив и программ ЕС могут обеспечить финансирование инвестиций в туризм. В период 2014–2020 гг. существовало 12 программ, которые могли быть использованы для финансирования мероприятий в сфере туризма как под прямым, так и под общим управлением. Эти программы могли бы быть пролонгированы до 2027 г. Их суммарный объём капитала оценивается до 4257 млн евро⁶.

Мониторинг современной экономической политики стран ЕС в сфере туризма показывает, что основные направления её развития **не ориентированы** на собственные инвестиции и неизвестно почему туристские фирмы в основном рассчитывают на финансовую поддержку государственных бюджетов, забывая о том, что они представляют частный сектор капиталистической экономики. Большинство предпринимателей в отрасли, работая последнее столетие в стандартных благоприятных условиях, чаще всего **не развивают дополнительные производства**, способные в случае форс-мажора произвести быстрое реструктурирование их бизнеса и тем самым уменьшить материальные потери, сохранить рабочие места. Например, **рестораторы** могли бы одновременно со своим рестораном поддерживать собственные фермы, овощные теплицы, винодельни и др., замыкая производственный цикл и продавая свою продукцию в кризисное для их туристической деятельности время ритейлерам, другим торговцам или напрямую потребителям (подобное наблюдается в некоторых маленьких ресторанах в сельской местности Германии). Одновременно с этим была бы осуществлена поддержка и сельского хозяйства стран, которые сегодня, как например в Болгарии и Испании, фиксируют низкие показатели и ведут к опустошению сельских районов. В **гостиничном бизнесе** собственники, произведя определённые инвестиции в строительство больших отелей и/или комплексов, тоже не продолжают свою инвестиционную политику, а могли бы создавать публично-частные проекты, т.е. совместные проекты с местными муниципалитетами, создавая для себя прибыль, сохраняя и пополняя местные бюджеты через местные налоги и тарифы. Таким, например, проектом может быть строительство домов лёгкой конструкции в местностях с природными/ минеральными источниками и историческими достопримечательностями и созданной инфраструктурой, включительно, поддержание и строительство

⁵ Подкрепа от ЕС за туризъм – необходимост от нова стратегическа ориентация и по-добър подход на финансиране // Европейска Сметна Палата. URL: <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-support-in-tourism-27-2021/bg/>

⁶ European Structural and Investment Funds ESI. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Structural_and_Investment_Funds

дорог и иных подобных элементов инфраструктуры. Впоследствии данные, частично амортизированные строительные объекты, могут быть использованы обеими сторонами: администрацией в целях организации отдыха местного населения, продажи построек лицам, желающим выкупить постройки по амортизационной стоимости, а также самими туристическими фирмами в целях развития бизнеса.

Частично предлагаемые нами инвестиционные политики совпадают с программами правительств в преодолении кризиса и восстановлении туристических индустрий, в которых также обращается внимание на публично-частное партнёрство между государством, местными администрациями, туристическими профессиональными ассоциациями и отдельными субъектами туристического бизнеса⁷.

Так, в соответствии со стратегией ЕС в сфере туризма прогнозируется, что будущий спрос в сфере туризма, скорее всего, будет обусловлен ростом экологической культуры, более широким использованием цифровых услуг и новых технологий (так, уже сегодня «искусственный интеллект» является одной из самых обсуждаемых технологий в бизнесе, способной обеспечить организациям преимущества поэтапных изменений и позволяющей дальновидным руководителям переосмыслить свои бизнес-модели или создать совершенно новый бизнес [1]), переходом к более

персонализированному опыту путешествий и более тесному взаимодействию с местными сообществами и культурой, заботой по поводу безопасности и здоровья.

Заключение

Туристические предприятия стран-членов ЕС в кризисных условиях (в период глобальной трансформации отрасли) должны планировать свой бизнес с учётом альтернативных планов, способствующих повышению качества услуг и их имиджа не только в туризме, но и в сопутствующих отраслях экономики, что позволит им создавать стабильность своей прибыли и кадровой занятости в конкретном районе и заинтересованность со стороны соответствующих администраций. В соответствии с нормативными актами ЕС динамика приоритетов в сфере туризма определяется следующим образом: повышение конкурентоспособности; укрепление репутации и имиджа Европы как качественного направления; оптимальное использование потенциала финансовой политики и инструментов ЕС; улучшение бизнес-среды в секторе, посредством совместного продвижения, особенно в третьих странах и интернационализации, использование цифровизации; повышение квалификации и компетенций с целью улучшения качества рабочих мест; интеллектуальный туризм и инновации (включая совместную экономику); улучшение бизнес-среды и облегчение доступа к финансам.

Список источников / References

1. Burgess, A. (2018). *The Executive Guide to Artificial Intelligence – How to identify and implement applications for AI in your organization*. Springer, 33-36.
2. Carroll, A. B., Brown, J., & Buchholtz, A. (2017). *Business & Society: Ethics, Sustainability & Stakeholder Management*. Boston: Cengage Learning.
3. Damyanov, At. (2019). *Mnogovektorna transformatsiya na biznes-modeli* [Multi-vector transformation of business models]. In coll.: International scientific-practical conference. Sofia, 246-255. (In Bulg.).
4. Fink, S. (2002). *Crisis Management: Planning for the Inevitable. Ch.3. Anatomy of a Crisis*. iUniverse Inc., 20-28.
5. Jus, N., & Misrahi T. (2021). *Travel & Tourism Economic Impact 2021*. London: World Travel & Tourism Council / WTTC.
6. Waller, M. J., Lei, Zh., & Pratten, R. (2014). Focusing on Teams in Crisis Management Education: An Integrated and Simulation-Based Approach. *Academy of Management Learning & Education*, 13(2), 208-221. doi: 10.5465/amle.2012.0337.
7. Weinstein, A. (Ed.). (2006). *Handbook of Niche Marketing: Principles and Practice*. Routledge.
8. Yousaf, A., Amin, I., & Santos, J. A. C. (2018). Tourist's Motivations to Travel: A Theoretical Perspective on the Existing Literature. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 24(1), 1-15. doi: 10.20867/thm.24.1.8.